

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№6(6)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 512 sahifa,
22-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

“Kitobxonlar klubi” modelining ingliz tili to‘garak mashg‘ulotlarida o‘quvchilarning kognitiv kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari.....	10
Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	
Bo‘lajak pedagoglarning kasbiy faoliyatida suggestiv yondashuvning o‘rni	14
Arolov Davronjon Davlataliyevich	
Akmeologik yondashuv asosida maktabgacha ta‘lim direktor o‘rinbosarlarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish	19
Asatullayeva Sitora Dilmurod qizi	
Hozirgi o‘zbek tilida neologizmlarning tarixi va bugungi kun taraqqiyoti.....	22
Bektosheva Mehinbonu Abdumalik qizi	
Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari bolalarida jamoada ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	26
Djurayeva Dilfuza Nuriddin qizi	
Korpus lingvistikasi vositalari yordamida bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarining til tahlili ko‘nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	30
Eshonqulova Sarvinoz Yashinovna	
Talabalarning shaxsiy sifatlarini rivojlantirishda sun‘iy intellektning o‘rni va ahamiyati.....	35
Hojiyeva Nasiba Bahodirovna	
Logopedik mashg‘ulotlarni tashkil etish va rejalashtirish moduliga oid mustaqil ta‘lim topshiriqlarini integrativ modellashtirishning innovatsion texnologiyalari.....	39
Ibroximova O‘g‘iloy Inomjon qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida ortiqcha vaznli bolalarga differensial yondashuvning ahamiyati	43
Yuldashev Bobirjon Noibjon o‘g‘li	
Maktabgacha ta‘lim tashkilotida xalq og‘zaki ijodi vositasida bolalarning axloqiy sifatlarini shakllantirishning ahamiyati.....	48
Muradxanova Munisaxon Ikrom qizi	
Bo‘lajak psixologlarda altruistik xulq motivlarini rivojlantirishning psixologik imkoniyatlari	54
Nusratova Mexriniso Baxshilloevna	
Inklyuziv ta‘lim tushunchasi va uning zamonaviy pedagogik paradigmalar tizimidagi o‘rni.....	59
Pulatova Dilfuza Azamkulovna	
Magistrlarda “Imposter sindromi”ni yengish orqali kreativ salohiyatni rivojlantirishning psixologik mexanizmlari.....	66
Qayumov Baxtiyor Zokirjon o‘g‘li	
Kichik maktab yoshidagi bolalar nutqining fonematik rivojlanishi	70
Qurbonova Sevara Suyunovna	
Mikrobiologiya ta‘limida individual pedagogik texnologiyalarni joriy etish mexanizmlari	74
Raxmatov Oxunjon Soibjonovich	
“Estetik tarbiya”, “kreativ kompetensiya”, “estetik tarbiya mexanizmlari” tushunchalarining konseptual asoslari.....	79
Saidova Feruza Akramovna	
Zamonaviy ta‘lim jarayonida neyropedagogika yordamida nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish.....	84
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
“So‘nggi jadid” Begali Qosimovning ilmiy-pedagogik merosi.....	88
Toxirova Dilshoda Inom qizi	
Ona tili darslarida o‘qib tushunish ko‘nikmasini rivojlantiruvchi mashq va topshiriqlar ustida ishlash	92
Turg‘unova Nilufar Muxiddin qizi	
Ingliz, golland va o‘zbek tillaridagi frazeologizmlarning lingvostatistik xususiyatlari.....	96
Xaydarova Go‘zalxon	

Maktabgacha yoshdagi bolalarda hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishda yumshoq ko'nikmalarning ahamiyati.....	101
<i>Xolmatova Dilshoda Sherali qizi</i>	
Farzandlarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda oilaning pedagogik imkoniyatlari	105
<i>Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna</i>	
Yoshlarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish orqali sotsial manipulyativ ta'sirlarga psixologik barqarorlikni shakllantirish.....	109
<i>Qosimova Sarvinoz Baxtiyorovna</i>	
O'quvchilarda modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirishga ko'maklashadigan faoliyat usullari	114
<i>Abdurazzaqov O'ktam Abduqayumovich</i>	
Dizartriya shakllarining klinik-patogenetik tahlili va differensial diagnostikasi	120
<i>Axmedova V. T.</i>	
Boshlang'ich sinflarda fanlararo yondashuvga asoslangan integrativ topshiriqlar ishlab chiqishning uslubiy asoslari.....	127
<i>Elmurodova Inoyat Abdumutalibovna</i>	
Deviant xulq-atvorli o'smirlar ijtimoiylashuvining psixologik determinantlari.....	132
<i>Elov Ziyodullo Sattorovich</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida talabalar o'quv natijalarini baholashning pedagogik modeli.....	138
<i>Ernazarov Mirzohid Yo'ldosh o'g'li</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	145
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv tilshunoslikni joriy etish masalalar	150
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Doston musiqiy merosini o'rganishni uslubiy takomillashtirish mazmuni.....	153
<i>Qo'shayev Ilhom Axtamovich, Nasirova Sevinch Ismatovna</i>	
"Elektr yoritish" fanida mustaqil ta'limning zamonaviy shakllari.....	157
<i>Nasretdinova Feruza Nabiyeвна</i>	
Maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarda sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirish	162
<i>Nazarova Dildora Asatovna, Kuchkorova Robiya Shuxrat qizi</i>	
Dual ta'limda oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning mazmuni.....	167
<i>Qoraboyeva Zohidaxon To'lanboyevna, Tursunbayeva Sevara Abdullo qizi</i>	
A Methodological Model for Developing Pedagogical Reflection in Pre-Service EFL Teachers.....	172
<i>Rahimberdiyeva Maftuna Rakhimberdi kizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda sog'lom turmush tarzining kasbiy kompetentlikka ta'siri	177
<i>Raximova Saboxat Qaxramon qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda interaktiv texnologiyalar va faol ta'lim metodlarining samaradorligi	182
<i>Safarova Nigora Nasilloevna</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida interfaol usullarning mazmuni, turlari va funksional ahamiyati.....	190
<i>Safarova Soliha Ilhomovna</i>	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash jarayonida diagnostik metodlardan samarali foydalanishning ahamiyati... 196	
<i>Saotmuratova Zebo Yuldash qizi</i>	
Musiqqa ta'limida interfaol metodlardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	200
<i>Saparov Raxim Muratbayevich</i>	
Maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish ijtimoiy zarurat sifatida.....	204
<i>Xolmatova Yodgoroy Baxtiyorjon qizi</i>	
Energetika fanlarini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik afzalliklari.....	208
<i>Zoxidov Iqboljon Zokirjonovich</i>	
Методическая модель контекстуального обучения в формировании лингвокультурной компетенции при обучении русскому языку в национальных группах	213
<i>Рустамова Ферузaxon Махмуджановна</i>	

Integrating Artificial Intelligence into EFL Academic Writing Instruction: Opportunities, Challenges, and Pedagogical Implications.....	218
<i>Allamurodov Elyor Tursun ugli</i>	
Sahna nutqida adabiy tur va janrlarning metodik talqini.....	223
<i>Dilrabo Jumanova</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim ekotizimi: imkoniyatlar va xavflar	227
<i>Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li</i>	
Z avlod bilan ishlashda ta'lim va tarbiyaga oid zamonaviy tendensiyalar	232
<i>Ravshanov Sanjar Tolibjonovich</i>	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash jarayonida diagnostik metodlardan samarali foydalanishning ahamiyati...	235
<i>Saotmuratova Zebo Yuldash qizi</i>	
Tarixiy-ilmiy materiallar va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining geometrik tafakkurini rivojlantirish metodikasi.....	239
<i>Toshpulatova Mamura Ismailovna, Mannonova Dilafro'z Ravshan qizi</i>	
Davlat-xususiy sherikchilik asosidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish va muvofiqlashtirish ...	244
<i>Xakimov Abdug'ulom Soyibjonovich</i>	
Ingliz tilini boshqa sohadagilarga o'qitishda grammatik jihatlar	247
<i>Ataboyeva Guliruxsor Baxtiyor qizi</i>	
Methodological Foundations for Developing Environmental Education Through the Integration of Climate Change Education Into Biology Lessons in General Secondary Schools.....	250
<i>Abdurakhmanova Iqbolkhon Yulchiyevna</i>	
Sharq va G'arb mutafakkir olimlarining oila va farzand tarbiyasi borasidagi qarashlari	255
<i>Berdiyeva Dilnoza A'zamovna</i>	
Ommaviy sport turlari yordamida ayollarni sog'lom turmush tarziga yo'naltirishda ilmiy yondashuv	258
<i>Charos Axmadova</i>	
STEAM integratsiyasi orqali maktab o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish	262
<i>Choriyor Maxmatraimov Eshmamatovich</i>	
Maktabgacha ta'lim kafedrasida bo'lajak tarbiyachilarni innovatsion-metodik faoliyatga tayyorlashni transformatsion boshqarish texnologiyasi	267
<i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida yosh ota-onalarda yolg'izlik hissining namoyon bo'lishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik va etnopsixologik omillar	272
<i>Erimmetova Nafisa Bahromovna</i>	
Zamonaviy ta'lim muhitida talabalarning ijtimoiy-psixologik adaptatsiyasi va uning strategiyalari	279
<i>Haqberdiyeva Dinora Qobil qizi</i>	
Maktab direktorlarining moliyaviy boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	283
<i>Karimov Jaxongir Abdunabiyevich</i>	
Jadidlar merosiga e'tibor: tarixiy xotira va ma'naviy tiklanish omili.....	287
<i>Madaminova Shaxodat Shomurotovna</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limdagi o'rni va nutqni baholashdagi imkoniyatlari.....	293
<i>Mahmudova Maftuna Aktam qizi</i>	
Effectiveness of Simulator Technologies in Pilot Training: an Experimental Study	297
<i>Maksudov Ilhomjon Turgunboy o'g'li</i>	
Yangi O'zbekistonda o'qituvchi maqomining huquqiy kafolatlari va pedagogik faoliyat samaradorligi.....	301
<i>Menlibayeva Azima Oralbayevna, Oralbayeva Aziza</i>	
Raqamli jamiyat sharoitida ong transformatsiyasining falsafiy jihatlari.....	305
<i>Muxitdin Nazarov</i>	
10-11-sinf o'quvchilarida o'qishdan yozuvga o'tish ko'nikmasini rivojlantirishning bosqichli metodik tizimi ...	310
<i>Nazarova Shoiraxon Abdumo'min qizi</i>	
Zamonaviy ta'lim paradigmasida "potensial" tushunchasi: shaxsning rivojlanishga qaratilgan ichki imkoniyatlari, bilim, ko'nikma, qobiliyat va kompetensiya.....	314
<i>Qurbonova Gulmira Alisher qizi</i>	

Deffenbacherning driving anger scale metodi asosida haydovchilarning agressiv xulq-atvorining psixologik xususiyatlarini jinslar kesimida o'rganish	318
Rahim Usmonov Raxmonali o'g'li	
Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	323
Sadoqat Sarmanova Shermahmatovna	
Vizual axborot: paydo bo'lish tarixi, qo'llanish sohalari va ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	328
To'g'izboyev Faxriddin Ulashovich	
Fizika darslarini tashkil etishning mazmuni, mohiyati va didaktik tamoyillari.....	334
Turabova Lobar Xusen qizi	
Ekstrakorporal urug'lantirish orqali tug'ilgan bolalarda xotiraning rivojlanishi	339
Usmonova Xusnora Ergashovna	
Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional barqarorligini shakllantirish.....	344
Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna	
Milliy va xalq o'yinlari vositasida talabalarni sog'lomlashtirish.....	347
Axmedov Gayratjon Kosimovich	
Деонтология медицинского персонала: этико-профессиональные ориентиры в условиях современной медицины.....	350
Бабаджанова Гулчехра	
Формирование творческого восприятия учащихся на уроках музыки.....	355
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Qizlar tarbiyasida maktab va mahalla hamkorligi monitoring tizimini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	358
Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirish pedagogik muammo sifatida	362
Ergashova Dilafro'z	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy karyerani shakllantirishning metodologik asoslari	365
Hayitova Sarvinov Mahmudovna, Ilmiy rahbar: Ashirova Sojida Baxromovna	
Pedagogical and Methodological Foundations for Developing an Interactive Mobile Application for Teaching English to Preschool Children (Based on the Solobee Project).....	368
Khurshida Kuchkarova	
O'spirinlarda kiberbullingning profilaktikasi va psixokorreksion imkoniyatlari.....	373
Ibodova Gulimehr Inoyat qizi	
Pedagogical Factors and Didactic Conditions for Developing Communicative Competence in Future Teachers.....	378
Mirzayeva Gulshan Azamatovna	
Musiqqa ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari.....	382
Altmisheva Maftunabonu Baxtiyor qizi	
The Importance of the Concept of Discursive Competence in Teaching English.....	386
Mukhamatjonova Diyora Rustam qizi	
Koxlear implantli bolalarni ta'lim jarayoniga moslashtirishning korreksion-pedagogik asoslari.....	390
Najimova Muhabbat	
Alfa avlod uchun internet xavflari klassifikatsiyasi metodlarini ishlab chiqish klassifikatori	393
Ahralov Shavkat Sulaymonovich, Ahrorova Sevara Sulaymon qizi	
Aqli zaif o'quvchilar ta'limida sensor integratsiyaning pedagogik imkoniyatlari.....	398
Tajibayeva Shaxnoza Abdumuxtorovna	
Koxlear implantatsiyali o'quvchilarning psixologik-pedagogik rehabilitatsiyasi samaradorligini oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish.....	401
Yuldasheva Saodat Utkurovna	
Bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy pedagogik fikr-g'oyalardan kreativ foydalanishga tayyorlashning ustuvor tamoyillari.....	406
Akbarova Feruza Uktamjonovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	<p>Biologiya ta'lim bosqichida noan'anaviy integratsiyalashgan darslar jarayonida CLIL texnologiyasini joriy etish 410 Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpo'latova Nigina Ibrohimjon qizi</p> <p>Onlayn ta'lim muhitida didaktik kompetensiyani takomillashtirish yo'llari 416 Kushimova Mahbuba Janibekovna</p> <p>Inklyuziv ta'lim sharoitida koxlear implantga ega bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatini tashkil etishning pedagogik asoslari..... 420 Mirzayeva Umidaxon Inamovna</p> <p>Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'limga tayyorlashda pedagogik shart-sharoitlar va tamoyillar tizimi..... 423 Omanqulova Shohida Nematillo qizi</p> <p>Talabalarda axborot-psixologik tahdidlarni oldini olishning psixologik imkoniyatlari 426 Ramazonov Jahongir Djalolovich</p> <p>Changes in the Structure and Strength of the Aluminum Alloys SAV-1 Irradiated With Fast Neutrons 431 S. A. Baytelesov, F. R. Kungurov, G. N. Turdieva, I. V. Papushki, A.V. Galushko</p> <p>Bo'lajak o'qituvchilarning mantiqiy fikrlash kompetensiyasini baholashga diagnostik model asosida yondashuv 438 Suvankulova Malika Baxtiyor qizi</p> <p>"Integratsion mexanizm" – integratsiyani tadqiq etishdagi muhim yo'nalish sifatida 444 Xayitov Lazizbek Rustamjon o'g'li</p> <p>Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talaba qizlarining somatotipik va funksional xususiyatlariga ko'ra tabaqalashtirilgan individual fitnes mashg'ulotlari uslubiyati..... 447 Ziyatov Muhammad Namazovich</p> <p>Проблемы формирования координационных способностей у дошкольников с нарушением слуха и рекомендации по их развитию 451 Закирова Сарвиноз Баратовна, Кобулова Шахризода Равшан кизи</p> <p>Uy ta'limi sharoitida o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari..... 455 Sodiqova Nurgul Tursunboyevna</p> <p>Paradzyudoni rivojlantirishning dolzarb muammolari va ularni takomillashtirish yo'llari..... 459 Berdiyev Sherzod Ochilovich</p> <p>Pedagogik antropologiya Ushinskiy talqinida 462 Ochilova M. P.</p> <p>Using Concept Checking Questions to Improve Vocabulary Retention in English Language Classrooms: Evidence from Uzbekistan 468 Ramazonov Jasurbek Safar O'g'li</p> <p>Oliy ta'limda tasviriy san'at: an'anaviylik va zamonaviy tendensiyalar uyg'unligi 472 Bozorov Farxod Toyir o'g'li</p> <p>Oliy ta'lim tizimida ona tili o'qitishning kognitiv-kontseptual asoslari va lingvodidaktik tizimini takomillashtirish 475 Djo'rayeva Shaxnoza Shakirjanovna</p> <p>O'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarga she'riy asarlarni o'qitish metodikasini takomillashtirish 478 Salohiddinova Lobar Qahramon qizi</p> <p>Deontologik yondashuv asosida maktab direktorlarining boshqaruv madaniyatini takomillashtirish..... 482 Abdulxayeva Maxiraxon Boriyxonovna</p> <p>Sportchilarda gipoksik mashg'ulotlar davomida qon aylanish tizimining funksional imkoniyatlarini rivojlantirish..... 485 Adilbekov T. T.</p> <p>Maktabgacha yoshdagi bolalarda mehnatsevarlik va tejamkorlik fazilatlarini rivojlantirish texnologiyasi..... 488 Alisherova Raxnamo Odiljon qizi</p> <p>Pedagogikada enigmatik matn tushunchasi: nazariy talqin, tasnif va didaktik funksiyalar 493 Ibroximova Xilola To'xtasinjon qizi</p> <p>Futbol akademiyalarida yosh iste'dodlarni kashf etishda murabbiyning pedagogik mahorati va bolalar psixologiyasi 498 Shukurova Sayyora Sa'dullayevna, Kadirov Abdurashid</p>
-------------------------------------	--

Ikkinchi tartibli egri chiziqlar va ularni hayotiy masalalarga tatbiq etish orqali o'qitish metodikasi 502 To'xtasinov Dadaxon Farxodovich, Nafisa Tuxtasinova	502
Sport jamoalarida norasmiy liderlikning shakllanish omillari va psixologik asoslari (raqamli muhit kontekstida) 507 Usmonov Alisher G'offorali o'g'li	507

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MEHNATSEVARLIK VA TEJAMKORLIK FAZILATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

Alisherova Raxnamo Odiljon qizi

Namangan davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda mehnatsevarlik va tejamkorlik fazilatlarini shakllantirishning pedagogik asoslari tahlil qilingan. Tadqiqotda nazariy manbalar, amaliy kuzatuvlar hamda qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanilib, Yaponiya, Finlandiya va Janubiy Koreya maktabgacha ta'lim tizimi tajribalari o'rganildi.

Natijalar bolalarda mehnatga ijobiy munosabat, mas'uliyat va resurslardan oqilona foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishda amaliy faoliyat, didaktik o'yinlar hamda kundalik hayotiy vaziyatlarning yuqori samaradorligini ko'rsatdi. Shuningdek, oila va maktabgacha ta'lim tashkiloti hamkorligi ushbu fazilatlarining barqaror shakllanishida muhim omil ekanligi aniqlandi. Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim jarayonida mehnatsevarlik va tejamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik yondashuvlarni takomillashtirish hamda bolalarni kelajak hayotga tayyorlashda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, mehnatsevarlik, tejamkorlik, pedagogik yondashuv, amaliy faoliyat, qiyosiy tahlil, oila va ta'lim hamkorligi.

Abstract: This article analyzes the pedagogical foundations of developing industriousness and thriftiness in preschool children. The study is based on theoretical sources, practical observations, and comparative analysis of preschool education practices in Japan, Finland, and South Korea. The findings demonstrate that practical activities, educational games, and everyday life situations are highly effective in fostering a positive attitude toward work, responsibility, and the rational use of resources among children.

The study also reveals that cooperation between families and preschool educational institutions is a key factor in ensuring the sustainable development of these qualities. The results have practical significance for improving pedagogical approaches to the development of industriousness and thriftiness in preschool education and for preparing children for their future lives.

Key words: preschool education, industriousness, thriftiness, pedagogical approach, practical activities, comparative analysis, family-school cooperation.

Аннотация: В данной статье анализируются педагогические основы формирования трудолюбия и бережливости у детей дошкольного возраста. Исследование основано на анализе теоретических источников, практических наблюдений и сравнительном изучении опыта дошкольного образования Японии, Финляндии и Южной Кореи.

Результаты показали, что практическая деятельность, дидактические игры и повседневные жизненные ситуации способствуют формированию у детей положительного отношения к труду, ответственности и рационального использования ресурсов. Также установлено, что сотрудничество семьи и дошкольной образовательной организации является важным фактором устойчивого формирования данных качеств. Результаты исследования имеют практическое значение для совершенствования педагогических подходов к развитию трудолюбия и бережливости в системе дошкольного образования, а также подготовки детей к будущей жизни.

Ключевые слова: дошкольное образование, трудолюбие, бережливость, педагогический подход, практическая деятельность, сравнительный анализ, сотрудничество семьи и образовательного учреждения.

KIRISH

Globalashuv va raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan bugungi davrda yosh avlodni har tomonlama barkamol, mustaqil fikrlaydigan va mas'uliyatli shaxs sifatida tarbiyalash ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, maktabgacha yosh davri bolaning shaxs sifatida shakllanishida muhim bosqich bo'lib, aynan shu davrda uning xarakteri, qadriyatlarini, mehnatga munosabati hamda iqtisodiy xulq-atvorining dast-

labki ko'rinishlari vujudga keladi. Shu sababli bolalarda mehnatsevarlik va tejamkorlik fazilatlarini erta yoshdan boshlab rivojlantirish zamonaviy pedagogikaning dolzarb masalalaridan biri sanaladi.

Mehnatsevarlik insonning mehnat faoliyatiga ongli va mas'uliyatli munosabatini ifodalovchi muhim axloqiy fazilat bo'lib, u shaxsning kelajakdagi ijtimoiy faolligi va kasbiy muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tejamkorlik esa mavjud moddiy va ma'naviy resurslardan oqilona foydalanish, isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik hamda iqtisodiy madaniyatni shakllantirishning muhim omili hisoblanadi. Ushbu fazilatlar bolalik davridan boshlab shakllantirilgandagina barqaror hayotiy ko'nikmaga aylanishi mumkin.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni turli mehnat faoliyatlariga jalb etish, ularda mustaqillik, mas'uliyat va tartibliqlikni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar mavjud. O'yin faoliyati, navbatchilik ishlari, tabiat burchagidagi mehnat, buyumlarni asrash va ulardan to'g'ri foydalanish kabi amaliy mashg'ulotlar bolalarda mehnatsevarlik va tejamkorlik fazilatlarini shakllantirishning samarali vositalari hisoblanadi. Biroq mazkur jarayonni tashkil etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar hamda oila va ta'lim muassasasi hamkorligidan samarali foydalanish zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlarning maktabgacha ta'lim tizimida bolalarda mehnat ko'nikmalari va tejamkorlik madaniyatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Xususan, Yaponiya maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar kundalik faoliyat davomida o'z buyumlarini tartibga keltirish, guruh xonasini yig'ishtirish hamda jamoaviy vazifalarni bajarishga o'rgatiladi. Finlandiya ta'lim tizimida esa mustaqillik va amaliy hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirish ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Janubiy Koreya tajribasida intizom, mas'uliyat va resurslardan oqilona foydalanish madaniyatini shakllantirishga katta ahamiyat beriladi. Ushbu tajribalar maktabgacha yoshdagi bolalarda mehnatsevarlik va tejamkorlik fazilatlarini rivojlantirishning samarali mexanizmlarini belgilashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi maktabgacha yoshdagi bolalarda mehnatsevarlik va tejamkorlik fazilatlarini rivojlantirishning pedagogik asoslari hamda samarali texnologiyalarini o'rganishdan iborat. Tadqiqot davomida ushbu fazilatlarini shakllantirishning nazariy jihatlari tahlil qilinadi, ilg'or xorijiy tajribalar o'rganiladi hamda maktabgacha ta'lim amaliyotida qo'llash mumkin bo'lgan samarali metod va texnologiyalar tavsiya etiladi.

Tadqiqotda maktabgacha yoshdagi bolalarda mehnatsevarlik va tejamkorlik fazilatlarini rivojlantirish jarayonini o'rganish uchun kompleks yondashuv qo'llanildi. Tadqiqotning metodologik asosini faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim, shaxsga yo'naltirilgan tarbiya va kompetensiyaviy yondashuv tamoyillari tashkil etdi.

Dastlab mehnat tarbiyasi va iqtisodiy tarbiyaga oid mahalliy hamda xorijiy ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi. Xususan, maktabgacha ta'limda bolalarni amaliy faoliyatga jalb qilish, kundalik hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirish hamda resurslardan oqilona foydalanish madaniyatini shakllantirishga oid ilmiy manbalar o'rganildi. Shuningdek, UNICEF, OECD va UNESCO tomonidan e'lon qilingan maktabgacha ta'limga oid ilmiy hisobotlar qiyosiy tahlil qilindi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida strukturaviy pedagogik kuzatish metodidan foydalanildi. Kuzatish davomida bolalarning o'yinchoqlarni yig'ishtirish, ish qurollarini belgilangan joyga qo'yish, navbatchilik vazifalarini bajarish, gullarga qarash, suv va qog'ozdan foydalanishdagi xatti-harakatlari muntazam qayd etildi. Har bir faoliyat mehnatsevarlik, mas'uliyatlilik, mustaqillik va tejamkorlik mezonlari asosida baholandi.

Bolalarning mehnat faoliyatiga bo'lgan munosabatini aniqlash maqsadida vaziyatli topshiriqlar metodidan foydalanildi. Ularga: "Ortiqcha qog'ozdan qanday foydalanish mumkin?", "O'yinchoq buzilsa nima qilish kerak?", "Suvni bekorga oqizishning oqibati nima?" kabi amaliy vaziyatlar taqdim etilib, javoblari tahlil qilindi. Ushbu usul bolalarning tejamkorlik haqidagi tasavvurlarini aniqlash imkonini berdi.

Tadqiqotning muhim qismi sifatida tajriba-sinov ishlari tashkil etildi. Sinov davomida bolalar mehnat faoliyatiga asoslangan didaktik o'yinlar, jamoaviy topshiriqlar, navbatchilik faoliyati hamda ekologik tarbiya elementlari bilan boyitilgan mashg'ulotlarda ishtirok etdilar. Har bir mashg'ulotda bolalarning tashabbuskorligi, topshiriqni yakunlash darajasi, buyumlarga ehtiyotkorona munosabati va jamoa bilan hamkorlik qilish ko'nikmalari monitoring qilindi.

Xorijiy tajribalarni o'rganish maqsadida Yaponiya, Finlandiya va Janubiy Koreya maktabgacha ta'lim tizimlarining mehnat tarbiyasiga oid amaliyotlari qiyosiy tahlil qilindi. Tahlil natijasida Yaponiyada kundalik tartib va jamoaviy mas'uliyatga, Finlandiyada mustaqil faoliyat hamda amaliy hayotiy ko'nikmalarga, Janubiy Koreyada esa intizom va resurslardan oqilona foydalanish madaniyatiga alohida e'tibor qaratilishi aniqlandi. Ushbu tajribalar milliy maktabgacha ta'lim tizimi sharoitiga moslashtirilgan holda baholandi.

Olingan ma'lumotlar tavsifiy va qiyosiy tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, mehnatsevarlik va tejamkorlik fazilatlarini rivojlantirishda samarali hisoblangan pedagogik texnologiyalar hamda tarbiyaviy mexanizmlar aniqlandi.

2-jadval: Tadqiqot natijalarining asosiy yo'nalishlari

Yo'nalish	Kuzatilgan o'zgarishlar	Natijaviy xulosa
Mehnat faoliyati ongli fikrlashni rivojlantiradi.		
Mehnatsevarlik ijtimoiy moslashuvni mustahkamlaydi.		
Tejamkorlik va amaliy hayotiy ko'nikmalar shakllanadi.		

Tadqiqot davomida maktabgacha yoshdagi bolalarda mehnatsevarlik va tejamkorlik fazilatlarini shakllantirishga ta'sir etuvchi pedagogik omillar tahlil qilindi. O'rganilgan ilmiy manbalar va xalqaro tajribalar natijasida ushbu fazilatlarining rivojlanishi bevosita bolaning kundalik faoliyati mazmuni bilan bog'liqligi aniqlandi. Ya'ni, bolaga tayyor bilim berish emas, balki uni amaliy faoliyat jarayoniga jalb etish mehnatga nisbatan ijobiy munosabat shakllanishining asosiy omili hisoblanadi.

O'rganilgan xorijiy tajribalar mehnat tarbiyasining samaradorligi bolalarning yosh xususiyatlariga mos ravishda tashkil etilgan amaliy faoliyatga bog'liqligini ko'rsatdi. Xususan, Yaponiya maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar kundalik hayotning tabiiy qismi sifatida tartib saqlash, o'quv vositalarini o'z joyiga qo'yish hamda guruh muhitini ozoda saqlash ishlariga jalb qilinadi. Natijada mehnat alohida topshiriq sifatida emas, balki kundalik ehtiyoj sifatida qabul qilinadi.

Finlandiya tajribasi tahlili bolalarda mustaqil qaror qabul qilish imkoniyatini yaratish mehnatsevarlikning shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini namoyon etdi. Bolalarga faoliyatni tanlash, materiallardan foydalanish va natijani baholash imkoniyatining berilishi ularda tashabbuskorlik hamda javobgarlik hissining rivojlanishiga xizmat qiladi.

Janubiy Koreya ta'lim amaliyoti tahlili esa tejamkorlik fazilatining shakllanishida oilaviy va ta'limiy muhitning uyg'unligi muhim omil ekanligini ko'rsatdi. Bolalar resurslardan foydalanish madaniyatini nafaqat mashg'ulotlarda, balki kundalik hayotda ham kuzatish va takrorlash orqali egallaydilar. Bu esa tejamkorlikni nazariy tushuncha sifatida emas, balki barqaror xulq-atvor ko'nikmasiga aylantiradi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, mehnatsevarlik va tejamkorlik fazilatlarini rivojlantirishda eng samarali pedagogik texnologiyalar sifatida faoliyatga asoslangan ta'lim, muammoli vaziyatlar yaratish, rolli o'yinlar, loyihaviy faoliyat hamda rag'batlantirish usullari ajralib turadi. Mazkur texnologiyalar bolalarning faolligini oshirish, ularda mustaqil fikrlashni rivojlantirish hamda amaliy tajriba asosida ijtimoiy ahamiyatga ega xulq-atvorni shakllantirishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Natijalar umumlashtirilganda, maktabgacha yoshdagi bolalarda mehnatsevarlik va tejamkorlik fazilatlarini alohida mashg'ulotlar orqali emas, balki kundalik hayot faoliyatiga integratsiyalashgan pedagogik texnologiyalar asosida samaraliroq shakllanishi aniqlandi. Mazkur yondashuv bolalarda nafaqat mehnat ko'nikmalarini, balki mas'uliyat, intizom, mustaqillik va iqtisodiy madaniyat elementlarini ham rivojlantirish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari maktabgacha yoshdagi bolalarda mehnatsevarlik va tejamkorlik fazilatlarini shakllantirish ko'p omilli pedagogik jarayon ekanligini ko'rsatdi. Ushbu fazilatlar faqat nazariy tushuntirish orqali emas, balki bolani real faoliyatga jalb qilish va kundalik hayotiy tajribalar asosida samarali rivojlanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, mehnatsevarlikning shakllanishida bolalarning amaliy faoliyatdagi faol ishtiroki hal qiluvchi ahamiyatga ega. Navbatchilik, jamoaviy topshiriqlarni bajarish hamda shaxsiy buyumlar va atrof-muhitga mas'uliyatli munosabat bolalarda mehnatga ijobiy munosabat va intizomni mustahkamlaydi. Bu jarayonda bola passiv kuzatuvchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida shakllanadi.

Xorijiy tajribalar bilan qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, turli ta'lim tizimlarida bir xil maqsad - bolani mustaqil va mas'uliyatli shaxs sifatida shakllantirish - turli yondashuvlar orqali amalga oshiriladi. Yaponiya maktabgacha ta'limida bolalarning kundalik hayotiy vazifalarni mustaqil bajarishi mehnatni tabiiy ehtiyoj sifatida qabul qilishga yordam beradi. Finlandiya tizimida esa bolaga beriladigan tanlov erkinligi uning tashabbuskorligi va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Janubiy Koreya tajribasida esa intizom, tartib va resurslardan oqilona foydalanish madaniyati ustuvor hisoblanadi. Ushbu yondashuvlarning umumiy jihati bolani ta'lim jarayonining faol subyektiga aylantirishdir.

Quyidagi jadval xorijiy ta'lim tizimlaridagi yondashuvlarni qiyosiy tarzda umumlashtiradi.

2-jadval: Finlyandiya, Yaponiya va Janubiy Koreya maktabgacha ta'lim tizimlarida mehnatsevarlik va tejamkorlikni shakllantirish yondashuvlari

Davlat	Ta'lim yondashuvi	Asosiy shakllantiruvchi omillar	Natija indikatorlari
Finlandiya 	Bolaga yo'naltirilgan, tanlov erkinligi asosidagi ta'lim	Mustaqil faoliyat, o'yin asosida o'qitish, erkin qaror qabul qilish	O'zini boshqarish (self-regulation), mustaqillik, moslashuvchanlik
Yaponiya 	Kundalik hayotiy faoliyatga asoslangan tarbiya	Navbatchilik, jamoaviy ish, self-care faoliyatlar	Intizom, mas'uliyat, jamoaviy hamkorlik
Janubiy Koreya 	Strukturali va akademik yo'naltirilgan tizim	Tartibli o'qitish, nazoratli faoliyat, erta tayyorgarlik	Akademik tayyorgarlik, intizom, yuqori o'quv motivatsiyasi

Izoh. Jadvaldan ko'rinadiki, Finlandiya ta'lim tizimida bolalarning mustaqil faoliyatga yo'naltirilishi ularning o'zini boshqarish va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Yaponiya tajribasida esa kundalik hayotiy vazifalarni mustaqil bajarish va jamoaviy faoliyatlar orqali mehnatsevarlik hamda mas'uliyat hissi shakllantiriladi. Janubiy Koreya ta'lim tizimi esa strukturali yondashuv asosida bolalarning akademik tayyorgarligi va intizomini kuchaytirishga qaratilganligi bilan ajralib turadi. Umuman olganda, ushbu yondashuvlarning barchasi bolalarda mehnatsevarlik va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirishga xizmat qiladi, biroq ularning metodlari va ustuvor yo'nalishlari turlicha hisoblanadi.

Tejamkorlik fazilatining shakllanishi ham asosan amaliy hayotiy vaziyatlar bilan bog'liqligi aniqlandi. Suv, elektr energiyasi, qog'oz va o'yinchoqlar kabi resurslardan ongli foydalanishga o'rgatish bolalarda iqtisodiy tafakkur hamda ongli iste'mol madaniyatini shakllantiradi. Shu bois tejamkorlikni rivojlantirish mehnatsevarlik bilan uzviy bog'liq pedagogik jarayon sifatida qaralishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, maktabgacha yoshdagi bolalarda mehnatsevarlik va tejamkorlik fazilatlarini shakllantirish murakkab, ko'p bosqichli va tizimli pedagogik jarayon bo'lib, u asosan amaliy faoliyat hamda kundalik hayotiy tajribaga tayanadi. Nazariy tushuntirishlar mazkur jarayonni to'ldiruvchi omil bo'lsa-da, uning asosiy samaradorligi bolani real faoliyatga faol jalb etish orqali ta'minlanadi.

Qiyosiy tahlillar shuni tasdiqladiki, xorijiy ta'lim tizimlarida ushbu fazilatlarni shakllantirish turli yondashuvlar asosida amalga oshiriladi. Yaponiya tajribasida bolalarning kundalik hayotiy vazifalarni mustaqil bajarishi orqali mehnatga mas'uliyatli munosabat va intizom shakllanadi. Finlandiya ta'lim tizimida esa tanlov erkinligi va mustaqil faoliyat bolalarda tashabbuskorlik hamda o'zini o'zi boshqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Janubiy Koreya tajribasi esa tartib-intizom, resurslardan oqilona foydalanish va izchil pedagogik yondashuv bilan ajralib turadi. Ushbu tizimlarning umumiy jihati - bolani ta'lim jarayonining faol subyekti sifatida shakllantirishdir.

Shu bois maktabgacha ta'lim jarayonida bolalarni real faoliyatga keng jalb etish, oila va maktabgacha ta'lim tashkiloti hamkorligini mustahkamlash hamda amaliy yondashuvlarni kuchaytirish dolzarb pedagogik vazifa sifatida qaraladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi. "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonun. - Toshkent, 2019.
2. O'zbekiston Respublikasi. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun. - Toshkent, 2020.
3. Yusufbekova N.R. Maktabgacha pedagogika asoslari. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
4. Karimova V.M. Pedagogika. - Toshkent: O'qituvchi, 2018.
5. Mavlonova R.A., To'rayev O.T. Pedagogika nazariyasi va tarixi. - Toshkent: Fan, 2017.
6. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. - Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.
7. Piaget J. The Psychology of the Child. - New York: Basic Books, 1969.
8. Bronfenbrenner U. The Ecology of Human Development. - Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979.
9. OECD. Starting Strong: Early Childhood Education and Care. - Paris: OECD Publishing, 2020.
10. UNESCO. Early Childhood Care and Education Report. - Paris: UNESCO.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(6)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.